

NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR SOHASINING TUTGAN O'RNINI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI

A.Axmedov

Namangan Davlat Texnika Universiteti
Buxgalteriya hisobi kafedrasida assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18082209>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Namangan viloyatining xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy faoliyat turlari bilan aloqadorligi hamda ushbu sohaning faoliyat turlari bo'yicha natijalari hududlar kesimida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish sohasi, iqtisodiy faoliyat turlari, parametrlar.

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь между сектором услуг Наманганской области и видами экономической деятельности, а также результаты анализа этого сектора по видам деятельности в зависимости от региона.

Ключевые слова: малый бизнес и частное предпринимательство, сектор услуг, виды экономической деятельности, параметры.

Abstract. This article analyzes the relationship between the service sector of Namangan region and types of economic activity and the results of this sector by types of activity by region.

Keywords: small business and private entrepreneurship, service sector, types of economic activity, parameters.

Bugungi kunda xizmatlar sohasi rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonda ba'zan uchinchi sektor deb ataluvchi xizmatlar sohasi mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Xizmatlarning har oylik hajmi quyidagilar asosida shakllantiriladi:

a) tijoratchi tashkilot bo'lgan yuridik shaxslar (kichik korxonalar, mikrofirmalar va qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilaridan tashqari), tijoratchi tashkilot bo'lgan yuridik shaxslarning alohida bo'linmalari va notijorat tashkilotlar bo'yicha statistik hisobot (ro'yxat bo'yicha);

b) kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmini choraklik kuzatuv ma'lumotlari hamda kichik korxonalar va mikrofirmalar uchun yagona yillik hisobot natijalari bo'yicha baholash;

d) fermer xo'jaliklari va notijorat tashkilotlar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmini tegishli statistika hisobotlari ma'lumotlariga asosan baholash;

e) yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmini har chorakda o'tkaziladigan tanlanma kuzatuv ma'lumotlarining natijalari bo'yicha baholash.

2025- yil yanvar-oktabr oylarida dastlabki ma'lumotlar bo'yicha, norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash bo'yicha o'tkazilgan statistik kuzatuvlar natijalarini hisobga olgan holda, bozor xizmatlari hajmi 41 951,3 mlrd so'mni tashkil etdi. 2024- yil mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 112,7 % ni tashkil etib, uning hajmi esa 8 187,7 mlrd so'mga o'sishi qayd etildi.

Ma'lumot uchun: 2024- yil yanvar-oktabr oylarida xizmatlar hajmi 33 763,6 mlrd so'mni, o'sish sur'ati esa 112,3 % ni tashkil etgan.

Ko'rsatilgan bozor xizmatlarining o'sish sur'ati dinamikasi

2024- yilning yanvar-oktabr oylariga nisbatan (**10 924,3** ming so'm) 2025- yilning mos davrida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi **2 375,0** ming so'mga yoki **10,4 %** ga o'sib, **13 299,3** ming so'mni tashkil etgan.

2025- yilning tahlil qilinayotgan davrida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi **31 280,4** mlrd so'mni yoki bozor xizmatlari umumiy hajmining **74,6 %** ini, jumladan, **46,1 %** ini kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil etdi.

Xizmatlar sohasining tuman(shahar)lar kesimidagi asosiy ko'rsatkichlari

2025- yil yanvar-oktabr

	Hajmi, mlrd so'm	Ulushi, %	O'sish sur'ati, %
Namangan vil.	41 951,3	100,0	112,7
Namangan sh.	9 440,8	22,5	116,3
<i>tumanlar:</i>			
Mingbuloq	851,2	2,0	117,9
Kosonsoy	1 131,7	2,7	116,3
Namangan	1 220,8	2,9	117,4
Norin	1 004,9	2,4	115,6
Pop	1 385,5	3,3	113,6
To'raqo'rg'on	1 420,0	3,4	116,4
Uychi	1 288,7	3,1	114,1
Uchqo'rg'on	1 102,1	2,6	116,4
Chortoq	1 213,8	2,9	115,8
Chust	1 613,5	3,8	119,0
Yangiqo'rg'on	1 068,2	2,5	114,7

Namangan shahrining yuqori ulushi (22,5 %) uning shahar(markaz) maqomi bilan izohlanadi, u viloyatning eng yirik shahridir. Namangan shahrida davlat idoralari, xalqaro tashkilotlar, banklar va yirik kompaniyalar jamlangan bo‘lib, tabiiyki, aholi zichligi transport, savdo, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, hordiq chiqarish kabilarga bo‘lgan talabni oshiradi. Namangan shahri rivojlangan transport tizimi, savdo va biznes markazlari hamda boshqa yirik obyektlarga ega shahar, bu esa xizmatlar sohasining tobora rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-fevraldagi “Xizmatlar sohasi barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-78-son qarorida mamlakatimiz iqtisodiyotida xizmatlar sohasi ulushini oshirish, shuningdek, sohada faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlarini yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida xizmatlar sohasini rivojlantirish hamda uning monitoringini yuritish bo‘yicha maqsadli parametrlari belgilangan.

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmining o‘shishida yashash va ovqatlanish xizmatlar 6,6 % ga (ko‘rsatilgan xizmatlar umumiy hajmining o‘shishiga hissasi 2,7 bandni tashkil etdi), savdo xizmatlari 14,0 % ga (o‘shishiga hissasi 2,5 band), transport xizmatlari 16,5 % ga (o‘shishiga hissasi 2,1 band), moliyaviy xizmatlari 31,8 % ga (o‘shishiga hissasi 2,6 band), aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 20,6 % ga (o‘shishiga qo‘shgan hissasi 0,6 band) va shaxsiy xizmatlar 15,0 % ga (o‘shishiga hissasi 0,6 band) o‘shishi asosiy omili bo‘lib hisoblanadi.

Xizmatlar sohasining asosiy turlari bo‘yicha ko‘rsatkichlari (yanvar-oktabr)

	Hajmi, mlrd so‘m		O‘shish sur‘ati, %
	2024- y.	2025- y.	
Xizmatlar – jami	33 763,6	41 951,3	112,7
<i>shundan:</i>			
aloqa va axborotlashtirish xizmatlari	966,4	1 290,2	120,6
moliyaviy xizmatlar	2 605,9	3 481,6	131,8
transport xizmatlari	4 108,4	5 343,8	116,5
<i>shu jumladan: avtotransport xizmatlari</i>	3 537,8	4 637,7	115,9
yashash va ovqatlanish xizmatlari	13 651,4	16 617,9	106,6
savdo xizmatlari	6 664,2	8 023,7	114,0
ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar	523,8	604,7	109,3
ta‘lim sohasidagi xizmatlar	1 150,4	1 358,5	105,3
sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar	591,1	747,7	116,9
ijara xizmatlari	286,5	370,4	118,8
kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta‘mirlash bo‘yicha xizmatlar	757,3	951,7	115,6
shaxsiy xizmatlar	1 339,6	1 738,5	115,0

me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar	157,1	212,5	124,3
boshqa xizmatlar	961,5	1 210,1	112,0

2025- yil yanvar-oktabr oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida yashash va ovqatlanish xizmatlari **39,6 %**, savdo xizmatlari **19,1 %**, transport xizmatlari **12,7 %**, moliyaviy xizmatlar **8,3 %**, shaxsiy xizmatlar **4,2 %**, sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar esa **1,8 %** ulushini tashkil etdi.

Taqqoslash uchun: 2024- yilning tahlil qilinayotgan davrida xizmatlarning umumiy hajmida yashash va ovqatlanish xizmatlari 40,4 %, savdo xizmatlari 19,7 %, transport xizmatlari 12,2 %, moliyaviy xizmatlar 7,7 %, shaxsiy xizmatlar 4,0 %, sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar esa 1,8 % ulushini tashkil etgan.

Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi bu – xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan va xizmat ko'rsatish asosiy faoliyat turi hisoblanoktabrdigan barcha xizmatlar ko'rsatuvchilar (yuridik va jismoniy shaxslar) tomonidan iste'molchilarga (yuridik va jismoniy shaxslar, norezidentlarni qo'shgan holda) ma'lum bir vaqt davomida ko'rsatilgan xizmatlar qiymatidir.

Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmining asosiy turlari bo'yicha tarkibi
2025- yil yanvar-oktabr, %

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmining o'sishiga **kompyuter dasturlashtirish xizmatlarining** o'sishi ta'sir ko'rsatdi. 2025- yilning tahlil qilinayotgan davrida ushbu turdagi xizmatlarning aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining umumiy hajmidagi ulushi **10,3** foizni tashkil etdi. 2024- yilning mos davriga nisbatan esa **59,9** foizga o'sgan. 2025- yilning yanvar-oktabr oylarida **moliyaviy xizmatlar** tarkibidagi **sug'urta xizmatlarida** o'sish kuzatildi. 2024- yilning mos davriga nisbatan hajmi **65,4** mlrd so'mga yoki **25,1** foizga o'sishi kuzatilgan.

Sug'urta xizmatlarining o'sish sur'ati dinamikasi

2025- yilning tahlil qilinayotgan davrida **transport** sohasida **avto transporti xizmatlari** (115,9 %), **omborga joylashtirish va yordamchi transport xizmatlari** (112,7 %), **pochta va kuryerlik** (115,4 %) **xizmatlarida** yuqori o'sish sur'ati qayd etildi. Avto transporti xizmatlarining o'sishiga xalqaro va ichki turizmning rivojlanishi, qatnovlar sonining ortishi, shuningdek, ko'plab mamlakatlar uchun vizasiz rejimning joriy etilishi ta'sir ko'rsatdi. Elektron tijoratning rivojlanishi (OZON, Wildberries, AliExpress, mahalliy bozorlarda onlayn xaridlarning ko'payishi), Express24, MyTaxi Delivery, Yandex Go, Uzum Tezkor va boshqa xususiy tashkilotlarning paydo bo'lishi, logistika infratuzilmasining takomillashtirilgani pochta va kuryerlik xizmatlariga bo'lgan talabni oshishiga turtki bo'ldi. Aeroportlarni modernizatsiya qilish imkoniyatini oshirish va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga imkon beradi, bu esa o'z navbatida omborga joylashtirish va yordamchi transport xizmatlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Viloyatda **yashash va ovqatlanish xizmatlarining** rivojlanishi sezilarli o'sishni ko'rsatmoqda, bu sayyohlar oqimining ko'payishi, ishbilarmonlik aloqalarining kengayishi va mamlakatda infratuzilmaning yaxshilanishi bilan keskin bog'liqdir. Ushbu xizmatlarning o'sishiga **oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta'minlash bo'yicha xizmatlar** hajmining oshishi ta'sir ko'rsatdi, yashash va ovqatlanish xizmatlarining umumiy hajmidagi ulushi **97,3 %** ni tashkil etdi. 2025- yilning yanvar-oktabr oylarida oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta'minlash bo'yicha xizmatlarning o'sish sur'ati **106,1 %** ni tashkil etdi.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmida ko'rsatilgan xizmatlar uchun amaldagi bozor narxlarini bo'yicha hisoblangan to'lovlar qo'shilgan qiymat solig'i va aksizsiz hisobga olinadi.

Xizmatlar oldi-sotdi obyekti bo'lib, iqtisodiy ahamiyatga ega (xizmatlarni ishlab chiqaruvchining sarf-xarajatlarini to'laligicha yoki sezilarli darajada qoplaydigan) narxlarida sotilganda bozor xizmatlari ishlab chiqarilishi hisoblanadi.

Iste'molchilar tomonidan xizmatlar uchun to'lovlar naqd pul, shu jumladan, plastik kartochkalar va pul o'tkazish, elektron to'lovlar va elektron pullar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Norezidentlarga ko'rsatilgan xizmatlar (agar to'lov so'mda amalga oshirilmagan bo'lsa), xizmatlarga to'lovlarni amalga oshirish sanasida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan so'mning belgilangan kursi bo'yicha qayta hisoblangan shartnoma narxлари bo'yicha aniqlanadi.

Faoliyat turlari bo'yicha xizmatlarni tasniflash, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha mahsulotlar (tovarlar, ishlar, xizmatlar)ning statistik tasniflagichiga muvofiq amalga oshiriladi.

Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi MST bo'yicha tasniflangan barcha iqtisodiy faoliyat turlarining xizmatlarga tegishli qismi (G-S seksiyalar) bo'yicha shakllantiriladi.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. "Xizmatlar sohasi barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-fevraldagi PQ-78-son qarori
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ОИД ҚЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА"ги қарори, 27.01.2022 йилдаги ПҚ-104-сон
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШГА ОИД ҚЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА"ги Фармони, 30.09.2021 йилдаги ПФ-6318-сон
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА" ги қарори, 11.05.2021 йилдаги ПҚ-5113-сон
5. Султонов Ш.А. Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик самарадорлигини оширишга таъсир этувчи омиллар ва уларнинг таснифи. // Сервис. – Самарқанд, 2010. № 1. – Б. 49-55.
6. Султонов Ш.А., Рахматов А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодий ривожлантиридаги роли. // Самарқанд, 2019 йил 22-23 февраль.

Интернет ва статистика маълумотлари

7. <http://www.stat.uz>
8. <http://www.lex.uz>
9. <https://ojs.trp.org.in/index.php/ijiss/article/view/5242>
10. <https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/3306/1/030025/3348788/Green-finance-and-ESG-investing-Driving?redirectedFrom=fulltext>
11. <https://injoere.com/article/73051>